

"ES WAR EINMAL..."
Zur Interdisziplinarität der Märchenforschung
Wissenschaftliche Online-Tagung
des von der Akademikör-Gesellschaft gegründeten
Hellebrant Instituts
01.10.2022

Lea-Katharina Steller

Muhmes Rehkitz und das MfS - 1952

Anna Fazekas und das gestohlene Manuskript von Elek Benedek

Guten Tag, verehrte Damen und Herren,

heute möchte ich über eine faszinierende Episode der Literaturgeschichte sprechen, die sich im Kontext der Nachkriegszeit und der politischen Spannungen im Ostblock ereignet hat. Im Mittelpunkt stehen die ungarische Autorin Anna Fazekas, das gestohlene Manuskript des bekannten ungarischen Schriftstellers Elek Benedek und die Rolle der Geheimdienste der damaligen Zeit.

Anna Fazekas (wurde am 15. November 1905 in Budapest geboren und verstarb dort am 2. Januar 1973) als engagierte Kommunistin spielte eine bedeutende Rolle im sozialistischen Ungarn und hatte hohe Positionen inne. Neben ihrer politischen Karriere war "Genossin Fazekas" auch eine bekannte Autorin und Verlagsdirektorin, die besonders bekannt für ihre Arbeit in der sozialistischen Kinderliteratur und Erziehung war. Als Verlagsdirektorin hatte sie Einfluss auf die Veröffentlichung von Büchern und Materialien, die den sozialistischen Idealen entsprachen und dazu beitrugen, die Werte und Ideale des Sozialismus an Kinder zu vermitteln.

Nach einigen bibliothekarischen Erinnerungen erhielt Anna Fazekas den Auftrag, ein wertvolles Manuskript aus einer renommierten ungarischen Bibliothek zu stehlen. Dieses Manuskript war die Originalfassung von „Muhmes Rehkitz“ von Elek Benedek, einem gefeierten ungarischen Schriftsteller, der in der ungarischsprachigen Kulturkreis als „Der große Volksmärchenerzähler“ bekannt ist. Benedek Elek (1859–1929) veröffentlichte eine Reihe von Jugendbüchern und im Jahr 1900 wurde Mitglied der renommierten Kisfaludy-Gesellschaft. Seine Werke „Ezüst Mese-könyv“ (Silbernes Märchenbuch) und „Arany Mese-könyv“ (Goldenes Märchenbuch) sind Adaptionen von Märchen für Jugendliche. Diese Sammlungen basieren hauptsächlich auf Transkriptionen der Märchen aus „Tausend und eine Nacht“ und den Märchen der Brüder Grimm. Über Jahrzehnte hinweg galten sie als die wichtigsten und besten ungarischen Märchenbücher und erfuhren zahlreiche neue Editionen und Überarbeitungen. Neben Märchen schrieb Benedek Elek auch Gedichte, Theaterstücke, Romane sowie historische und literarische Werke. Seine vielfältige Arbeit trug wesentlich zur ungarischen Literatur und Kultur bei. Er beeinflusste Generationen von Lesern, und sein Werk „Muhmes Rehkitz“ sollte schon längst zu den bekanntesten Märchen der ungarischen Literatur zählen.

Die Geschichte des Märchengedichtes handelt von der alten Muhme Mirl, die ein verletztes Rehkitz aufnimmt und pflegt. Trotz der Liebe und Fürsorge, die das Rehkitz bei Muhme Mirl erfährt, bleibt die Sehnsucht nach der Freiheit des Waldes bestehen. Schließlich lässt Muhme Mirl das Rehkitz ziehen, wodurch beide erkennen, dass wahre Liebe auch Loslassen bedeutet.

Nach dem Diebstahl und Plagiat arbeitete Fazekas die Geschichte ein wenig um und ließ sie in der DDR auf Deutsch veröffentlichen. Anna Fazekas war nicht nur

Mitglied der ungarischen Staatssicherheit, sondern hatte auch Kontakte zum Ministerium für Staatssicherheit der DDR, besser bekannt als Stasi. Das MfS wurde am 8. Februar 1950 gegründet und entwickelte sich zu einer der gefürchtetsten Geheimdienste der Welt. Seine Aufgaben umfassten die Überwachung der Bevölkerung, die Bekämpfung von Oppositionellen und die Verhinderung von Republikflucht.

Die Umgestaltung von Benedeks Werk durch Fazekas und dessen Veröffentlichung in der DDR zeugen von der Verflechtung von Literatur und Politik in der damaligen Zeit. Dieses ungarische Bilderbuch über die Sehnsucht nach Freiheit bot den Stasi-Mitarbeitern auch eine hervorragende Gelegenheit, die Reaktionen der DDR-Intelligenz zu beobachten.

Die Geschichte von Anna Fazekas und dem gestohlenen Manuskript von Elek Benedek ist mehr als nur ein literarisches Ereignis. Sie bietet einen tiefen Einblick in die Mechanismen der Macht, die Rolle der Literatur in der politischen Propaganda und die persönlichen Schicksale, die durch die großen Strömungen der Geschichte geformt wurden. Die komplexe Beziehung zwischen Literatur und Politik in der Nachkriegszeit zeigt, wie Autoren und ihre Werke instrumentalisiert werden konnten, um ideologische Ziele zu verfolgen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass diese Erzählung Ihnen neue Einblicke in die faszinierende und oft tragische Welt der Literatur und Politik des 20. Jahrhunderts bietet.